

UO'K: 634(575.1)

INTENSIV BOG' QATOR ORALARIGA ISHLOV BERADIGAN KULTIVATOR
SXEMASINI ASOSLASH

Akad.M.Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti
(Akad.M.Mirzayev nomidagi BUVITI).

Musurmonov Azzam Turdiyevich, t.f.d., prof.

Utaganov Xusan Baymetovich, t.f.f.d., k.i.x.

Rahmatxodjayev Sherzod Turgunboyevich, k.i.x.

e.mail: azzam61@mail.ru.

Annotatsiya. Maqolada respublikamiz sharoitida yetishtirilayotgan intensiv bog'lari qator orasiga va daraxt tanasi atrofidagi tuproqqa ishlov beradigan burilma chetki yumshatkichi bilan jixozlangan energiya-resurstejamkor kultivatorning konstruktiv sxemasini asoslash va texnologik ish jarayoni keltirilgan.

Kalit so'zlar: intensiv bog', daraxt, arxitektonika, kultivator, burilma chetki yumshatkichi, energiya-resurstejamkor.

Аннотация, В статье приведены обоснования конструктивной схемы и технологический процесс работы снабженного поворотных секций для обработки почвы приствольных полос деревьев энерго-ресурсосберегающего культиватора, обрабатывающий междурядья интенсивных садов.

Ключевые слова: интенсивный сад, дерево, архитектоника, культиватор, поворотный рабочий орган, энерго-ресурсосберегающий.

Annotation The article presents the rationale for the design scheme and the technological process of operation of an energy-saving cultivator equipped with rotary sections for cultivating the soil of tree trunk strips, cultivating the inter-rows of intensive gardens.

Key words: intensive garden, tree, architectonics, cultivator, rotary working element, energy-saving.

Kirish. Respublikamizda qishloq xo'jaligining barcha sohalarini, shu jumladan mevachilikni jadal rivojlantirish, tuproq unumdorligini ko'tarish, meva hosildorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash hamda ulardan qayta ishlash sanoatida tayyorlanadigan mahsulotlarni ko'paytirishga, xalqimizning mevaga bo'lgan talabini to'la qondirishiga qaratilishi zarur. Bozor iqtisodiyoti sharoitida bog'dorchilikni rivojlantirish intensiv va superintensiv texnologiyalarga o'tishni taqozo qiladi. Bu mamlakatning eksport salohiyatini

yanada yuksaltirishga xizmat qiladi [1].

Zamonaviy bog'dorchilikni jadallashtirishning eng samarali usuli pakani bo'yli payvanddaglarda o'stirilayotgan meva daraxtali bilan bog' barpo qilish, ayniqsa ular tanasini simbag'izlarga boylab o'stirish usullari hisoblanadi [2].

Sug'oriladigan yerlarda daraxtlar ildiz tizimining joylashish chuqurligi bo'yicha aniq ma'umotlar asosida mevali daraxtlar ildizining o'rtacha yotish chuqurligi ko'rsatilgan holdagi joylashish modeli ishlab chiqilgan (1-rasm).

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

V – daraxtlar qator oralarining eni, V_0 – himoya zonasi, V_1 – daraxt tanasi atrofidagi zona, V_2 – qator orasining ishlov berilayotgan zonasi, d_{sh} – tana diametri, h_0 – himoya zonasida tomirni joylashish chuqurligi; tuproqqa ishlov berish chuqurligi: h_1 – tana atrofi sohasida, h_2 – qator oralaridagi ishlov berilayotgan zonasida

1-rasm. Bog‘larda daraxtlar ildiz tizimining joylashish modeli

Mazkur model asosida bog‘lar tuproqlariga, daraxtlar ildizining yotish chuqurligiga mos keluvchi turli chuqurliklarda ishlov beradigan bog‘ kultivatorining ishlov berish chuqurligi bo‘yicha konstruktiv sxemasi asoslangan.

Mevali daraxtlar ildizi va tanasi agrotexnikasi, zamonaviy tuproqqa ishlov beradigan bog‘dorchilik mashinalari konstruksiyasining rivojlanish yo‘nalishlari hamda agrotexnik talablarni hisobga olgan holda tuproqqa ishlov beradigan bog‘dorchilik mashinasiga qo‘yiladigan umumiy talablar shakllantirilgan va ta‘riflangan.

Intensiv bog‘lardan yuqori hosil olish uchun qator oralariga asosiy ishlov berishda yangi texnologiyalar va texnikalardan foydalanish, intensiv bog‘ qator va tana oralarini belgilangan agrotexnik talablar darajasida yumshatish ishlarini o‘z vaqtida sifatli yakunlashni taqozo qiladi [2].

Mavjud kultivatorlar ish organlarining joylashish sxemasi tahlili, ularning ramada bir qator joylashuvida ish organlar yopiq kesish, ya‘ni

yaxlit muhitda ishlaydi, bu o‘z navbatida uning tortish qarshiligini oshishiga olib keladi. Begona o‘tlar ko‘p bo‘lgan qator oralarida ishlaganida, ayniqsa, begona o‘tlar bo‘yi 0,5 m dan yuqori bo‘lganda esa ular ish organlarga tiqilib qoladi. Ish organlar ikki va undan ortiq qatorli sxemada joylashganda, ularning yaxlit muhitda ishlaydiganlari soni kam bo‘ladi, natijada tortish qarshiligi kamayib, begona o‘tlar bilan tiqilib qolishining oldi olinadi.

Material va usullar. Tuproqqa ishlov beradigan bog‘dorchilik mashinasi ish organining shakli ikkita o‘zaro bog‘langan uch yonli pona ko‘rinishida qabul qilingan bo‘lib, umumiy qovurg‘aga ega iskana va ikkita lemexlardan tuzilgan [3,4]

Iskananing uzunligi 0,2 m va eni 0,06 m bo‘lishi ishlov berilayotgan tuproq qatlam tubida zichlashgan egat hosil bo‘lmasligini ta‘minlovchi va suv o‘tkazuvchanlik hamda fizik xossalarini yomonlashishini oldini olish shartidan aniqlandi.

2-rasm. Ish organlari orasidagi bo‘ylama masofani aniqlash sxemasi

Ish organi lemexi ishchi yuzasining eni quyidagi ifodadan aniqlangan

$$l_{\bar{e}} \geq \left(\frac{[\tau_{\bar{e}}] \left[b_{\bar{a}} \cos \frac{1}{2} (\alpha_{\bar{a}} + \varphi_1 + \varphi_2) + a \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi_2}{2} \right) \right] a \cos \frac{1}{2} (\varphi_1 + \varphi_2 - \alpha_{\bar{a}})}{q_0 (1 + K_v V_n) b_{\bar{a}} \cos^2 \frac{1}{2} (\alpha_{\bar{a}} - (\varphi_1 + \varphi_2)) [\cos(\alpha_{\bar{a}} + \varphi_1) + \cos \varphi_2] \sin \alpha_{\bar{a}}} \right)^{1/2} \times \frac{\sin \operatorname{arctg}(\operatorname{tg} \alpha_{\bar{e}} \sin \gamma_{\bar{e}})}{\sin \alpha_{\bar{e}}} \quad (1)$$

bunda $[\tau_k]$ – tuproqni uzilishiga vaqtinchalik qarshilik, Pa; b_d – iskana kengligi, m; α_d – iskanani tuproqqa kirish burchagi, gradus; q_0 – tuproqning hajmiy ezilish koeffitsienti, N/m³; φ_1, φ_2 – tuproqning ichki va tashqi ishqalanish burchagi, gradus; K_v – harakat tezligiga bog‘liq holda tuproqning hajmiy ezilish koeffitsienti; α_l – lemexni tuproqqa kirish burchagi, gradus; γ_l – lemexni xarakat yo‘nalishiga o‘rnatilish burchagi, gradus; V_p – harakat tezligi, m/s; a – ishlov berish chuqurligi, m.

$[\tau_k] = 2 \cdot 10^4$ Pa, $\varphi_1 = 30^\circ$, $\varphi_2 = 40^\circ$, $q_0 = 10^7$ N/m³, $a = 0,14$ m, $b_d = 0,06$ m, $\alpha_d = \alpha_l = 25^\circ$, $\gamma_l = 30^\circ$, $K_v = 0,1$ va $V_p = 1,6$ m/s qiymatlarni (1) ifodaga qo‘yib, lemex ishchi yuzasining eni 80 mm dan kam bo‘lmashligi lozimligi aniqlandi.

Ish organining qamrov kengligi b_l hisoblash usuli bilan aniqlangan bo‘lib, u $b_l \leq 0,5$ m ga teng.

Vertikal bo‘yicha ish organi tig‘i tekis-ligidan ramaning quyi tekisligigacha bo‘lgan masofa u o‘simlik qoldiqlari va begona o‘tlar bilan tiqilib qolmasligi shartidan keltirib chiqarilgan quyidagi ifodadan aniqlangan

$$H = a + l_{\bar{e}} \sin \alpha_{\bar{e}} + \frac{V_n^2 \operatorname{tg} \alpha_{\bar{e}} (1 + \cos 2\alpha_{\bar{e}}) \cos \alpha_{\bar{e}}}{g} + h_n, \quad (2)$$

bunda h_p – yer yuzasida hosil bo‘lgan qirg‘ilgan begona o‘tlar uyumining balandligi, m; g – erkin tushish tezlanishi, m/s².

$a = 0,14$ m, $g = 9,81$ m/s², $V_p = 1,6$ m/s, $h_n = 0,3$ m deb qabul qilib hamda l_l va α_l qiymatlarini (2) ifodaga qo‘yib, vertikal bo‘yicha ish organi tig‘i tekisligidan ramaning quyi tekisligigacha bo‘lgan masofa kamida 0,7 m bo‘lishi lozim ekanligini aniqlaymiz.

Natijalar. Ish organlarining ramada joylashuvining asosiy parametrlariga quyidagilar kiradi (2-rasm):

Δb – ish organlarining bir-birini qamrash qiymati, m;

D – qatordagi ish organlari orasidagi ko‘ndalang masofa, m;

L_{\min} – ish organlari orasidagi bo‘ylama masofa, m.

Ish organlari orasidagi ko‘ndalang masofa D ning qiymati quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$D \geq b_{\bar{e}} - \Delta b. \quad (3)$$

Begona o‘tlar ildizining to‘liq qirg‘ilishini ta‘minlash uchun, ayniqsa mashinaning to‘g‘ri chiziqli harakatidan og‘ishida, panjalar o‘zaro qamrov bilan joylashtiriladi. Δb ning qiymati odatda 40-80 mm chegarada o‘zgarib turadi.

2-rasmga muvofiq ish organlari orasidagi bo‘ylama masofa quyidagi ifodadan aniqlanadi

$$L_{\min} = \frac{1}{2} l_{\bar{a}} \cdot \cos \alpha_{\bar{a}} + l_{\bar{e}} \frac{\cos \alpha_{\bar{e}}}{\sin \gamma_{\bar{e}}} + 0,5 b_{\bar{e}} \operatorname{ctg} \gamma_{\bar{e}} + K_p \left[0,5(b_{\bar{e}} - b_{\bar{a}}) - \Delta b \right] \operatorname{tg}(\gamma_{\bar{e}} + \varphi_1), \quad (4)$$

bunda K_r – tuproq va o‘simlik qoldiqlarining ish organi oldida to‘planib qolishini hisobga oluvchi

koeffitsient.

Xulosa. $\Delta b = 60$ mm, $K_r = 1,6$ deb qabul qilib va l_d , α_i , b_l , b_d , γ_l va φ_l larning yuqorida keltirilgan qiymatlarini hisobga olib, (3) va (4) ifodalar bo‘yicha ish organlari orasidagi ko‘ndalang masofa 0,72 m, minimal bo‘ylama masofa esa 0,7 m bo‘lishi lozimligini aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi PF-5853-son “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoni
2. Aripov A., Aripov A. Urugli intensiv meva boglari. – Toshkent: «Sharq», 2013. 224 b.
3. Мусурмонов А.Т. и др. Механико-технологические основы обработки почвы в междурядьях и рядах садов / Монография. – Ташкент: «Ilmiy-texnika axboroti-press». 2017.– 116 с.
4. Патент РУз № FAP 01072. Почвообрабатывающая машина для сада. / Мусурмонов А.Т., Утаганов Х.Б., Бобоев Ф.С., Ибрагимов Д.А. // Расмий ахборотнома. – 2016. – № 3.